

O PAPEL DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA GESTÃO ESCOLAR: práticas democráticas e inclusivas para a diversidade.

SILVA, Moreira Claudiane da¹

Fabília Teodósio dos Santos

Fabíola Teodósio dos Santos

DOI: 10.5281/zenodo.13119363

RESUMO

Este artigo dialoga sobre os diferentes tipos de atribuições que serão necessários ao coordenador pedagógico para o desenvolvimento de uma pedagogia cidadã e democrática que busque a participação de todos os indivíduos na escola, na perspectiva de uma gestão democrática. Tivemos como objetivo geral: analisar as contribuições do Coordenador Pedagógico no ambiente educacional. De maneira específica, buscamos: verificar as múltiplas tarefas do Coordenador; refletir sobre uma gestão escolar para a democracia; averiguar como a coordenação pode desenvolver uma ação pedagógica para a diversidade de maneira inclusiva. Fizemos uso de uma pesquisa bibliográfica para subsidiar o estudo, utilizamos as teorias de Placco e Souza (2006) para nos apoiar teoricamente. Verificamos que para o exercício de ações pedagógicas, caberá ao coordenador possuir uma boa formação e conhecimento teórico, para que nas instituições escolares possa contribuir junto aos professores com acompanhamento das demandas educacionais. O coordenador, junto aos demais profissionais que compõem a gestão escolar, deve priorizar práticas inclusivas, com um plano pedagógico que contemple, a participação de todos na perspectiva de uma educação de qualidade.

Palavras-chave: Coordenação pedagógica. Gestão inclusiva. Diversidade.

ABSTRACT

This article discusses the different types of attributions that will be needed by the pedagogical coordinator for the development of a citizen and democratic pedagogy that seeks the participation of all individuals in the school, in the perspective of a

¹ Graduanda no curso de Pós-graduação em Gestão, Supervisão, Orientação, e Inspeção Escolar – Instituto Século XXI- FAVENI - E-mail: claudianemoreira89@yahoo.com.br

democratic management. We had as a general objective: to analyze the contributions of the Pedagogical Coordinator in the educational environment. Specifically, we seek to: Check the multiple tasks of the Coordinator; reflect on school management for democracy; to find out how coordination can develop an inclusive pedagogical action for diversity. We used a bibliographic research to support the study, we used the theories of Placco and Souza (2006) to contribute theoretically. We found that for the exercise of pedagogical actions, it will be up to the coordinator to have a good training and theoretical knowledge, so that in school institutions he can contribute with teachers to monitor educational demands. The coordinator, along with the other professionals who make up school management, must prioritize inclusive practices, with a pedagogical plan that contemplates the participation of all in the perspective of quality education.

Key-words: Pedagogical coordination. Inclusive management. Diversity.

1 INTRODUÇÃO

A atuação do coordenador pedagógico nas instituições escolares tem sido palco de inúmeras discussões, as atividades que envolvem o trabalho deste profissional são repletas de complexidade, pois a escola é um lugar diverso com um leque de opiniões e diferentes culturas. A mediação do coordenador considerando essa realidade não será uma tarefa fácil, mas através de uma boa prática pedagógica um excelente trabalho educativo pode ser desenvolvido no âmbito escolar.

Este trabalho pretende dialogar sobre a atuação do coordenador na escola, por meio de uma pedagogia coletiva que considere a participação de todos os indivíduos que fazem parte do contexto escolar. Sendo assim, trataremos de refletir sobre as atribuições do coordenador pedagógico nas modalidades de ensino que contemplam a diversidade, educação infantil, formação de professores alfabetizadores, adequada coordenação na educação de jovens e adultos e o trabalho necessário às práticas de inclusão na escola.

Esse estudo se justifica pela necessidade de haver abordagens e investigação sobre as diferentes facetas do Coordenador Pedagógico no espaço escolar, para assim trazermos contribuições significativas para os setores educacionais.

Tivemos como objetivo geral: analisar as contribuições do Coordenador Pedagógico no ambiente educacional. De maneira específica, buscamos: Verificar a múltiplas tarefas do Coordenador; refletir sobre uma gestão escolar para a democracia; averiguar como a coordenação pode desenvolver uma ação pedagógica

para a diversidade de maneira inclusiva. Fizemos uso de uma pesquisa bibliográfica para subsidiar o estudo, utilizamos as teorias de Placco e Souza (2010) Aguiar (2010), Franco (2010), entre outros autores, para nos aportar teoricamente. Verificamos que para o exercício de ações pedagógicas, caberá ao coordenador possuir uma boa formação e conhecimento teórico, para que nas instituições escolares possa contribuir junto aos professores com acompanhamento das demandas educacionais. O coordenador, junto aos demais profissionais que compõem a gestão escolar, deve priorizar práticas inclusivas, com um plano pedagógico que contemple, a participação de todos na perspectiva de uma educação de qualidade.

2 O COORDENADOR E SUAS MÚLTIPLAS TAREFAS

Uma abordagem contínua tem sido sobre as diversas tarefas que cabem ao coordenador pedagógico, porém, os saberes fundamentais para o exercer de uma boa atuação na escola, muitas vezes fica em segundo plano. O coordenador é um profissional de extrema importância nas instituições de ensino, é uma peça chave para o bom desenvolvimento do plano educativo da escola.

Almeida e Placco (2009) informam que a realidade é que muitas escolas ainda não reconhecem a essencialidade deste profissional na construção de um excelente processo educacional, em muitos casos há uma falta de formação adequada que dê suporte para o desenvolvimento de seu trabalho. Assim sendo, esse fator compromete sua atuação no âmbito escolar e muitas vezes o seu trabalho se torna fragilizado frente aos alunos.

Observamos na realidade, são muitos coordenadores que não conseguem se encontrar no seu espaço de trabalho, e com uma falta de formação que permite ainda mais a insegurança para atuar como articulador nas atividades pedagógicas da escola.

Sobre o exposto, podemos dizer que as multitarefas que competem ao coordenador, no que se refere a necessidade de sua mediação entre todos os indivíduos da escola, pode ser considerada como um ponto principal para o sucesso do ensino e da aprendizagem, entretanto, quando não é possível um trabalho nessa

perspectiva, aumentam-se as chances para o fracasso escolar (ALMEIDA; PLACCO, 2009).

Quando não há interatividade entre o coordenador e os demais sujeitos da escola, temos uma escola vazia, com propostas educativas falhas, pois manifestações individuais, não são eficazes para garantir uma aprendizagem significativa.

A mediação segue um modelo construtivista, passou a ser melhor discutida e utilizada após os anos de 1980, pois o autoritarismo passou a ser negado, e muitas reflexões acerca do papel do professor foram começaram a ser questionados, assim sendo, a conclusão que se chegou, era que o professor não deveria ser o centro da sala de aula, mas o mediador, aquele que iria facilitar o conhecimento.

Libâneo (2001), reflete que após as discussões de que o professor seria o mediador entre o aluno e o conhecimento, esse conceito não foi bem compreendido por muitos educadores, e até os dias atuais essa concepção não é bem aplicada na educação, pois muitos professores e coordenadores por uma falta de formação adequada, não conseguem vivenciar a mediação na perspectiva de educar.

No entanto, entendemos que a mediação é o eixo, do processo de desenvolvimento dos indivíduos, as funções biológicas transformam-se em funções psicológicas, assim construindo um processo intencional que ocorre por meio das ações.

Nessa linha de entendimento, a mediação favorece o mundo da produção, onde os fatores de planejamento, memória voluntária, imaginação, consciência, pensamento e demais aspectos são considerados.

A mediação é compreendida como uma intervenção necessária, na medida em que é utilizada para oportunizar a construção de uma educação com bases sólidas.

Sobre esse relato, Placco e Souza (2010) nos informam:

Esta definição permite uma primeira aproximação à função do coordenador pedagógico como mediador: ele é o profissional que deve ter acesso ao domínio das produções culturais gerais e específicas da educação, sobretudo as relativas ao ensino e à aprendizagem, apresentando-as aos professores, debatendo-as, questionando-as com o intuito de transformar o modo como os professores pensam e agem sobre e com elas. Logo, a forma de funcionar dos professores, entendida, como memória, pensamento, consciência, imaginação, criatividade, linguagem etc.. transforma-se por meio da intervenção do coordenador, em novos modos de funcionar, ampliados pela experiência mediada. (PLACCO; SOUZA, 2010, p. 51)

Essa descrição permite-nos refletir, que o coordenador enquanto mediador, também deverá fazer uma espécie de investigação sobre os conhecimentos que os professores dominam e os que possuem dificuldades, essa tarefa exige cuidado, pois não se pode abordar o professor que qualquer forma sobre determinados assuntos que estão relacionados ao seu conhecimento, assim sendo, uma mediação na perspectiva de alavancar o conhecimento do professor a partir do que ele já sabe é fundamental.

Os autores também enfatizam que os fatores psicológicos, são responsáveis por nos explicar que o conhecimento está interligado com a relação que se estabelece com o outro, dessa forma, quando são proporcionadas uma relação saudável entre coordenadores e professores, conseguimos notar progressos educativos, tanto no que se refere aos conhecimentos do professor, quanto dos alunos.

Para o coordenador ser um mediador, ele precisa está relacionado com as atividades grupais, conhecendo de forma aprofundada a história e os valores de cada indivíduo que no espaço escolar se encontra, essa é uma forma de propor políticas educacionais no contexto escolar que sejam de acordo com a realidade dos sujeitos (PLACCO; SOUZA, 2010).

Nos processos de aprendizagens, a memória é um elemento essencial, pois permite um registro que posteriormente pode ser analisado e compartilhado com os demais educadores e com outras instituições. Nesse sentido, os coordenadores podem acompanhar projetos e atividades de forma reflexiva, considerando os fatores que funcionaram e os que não deram certo, essa é uma forma crítica de propor uma educação como base na inovação, processo que considera as criações e transforma a atuação de coordenadores e professores.

Na concepção de Placco e Souza (2010), o fazer pedagógico dependerá muitos dos conhecimentos que o coordenador possui, esse profissional não pode agir de forma tecnicista na escola, pois o seu papel com bem discutido neste trabalho, é de mediador, entretanto, considerando a posição dos professores, suas ideias, as necessidades individuais e grupais etc., Essas questões serão a base para que o coordenador possa desenvolver um bom papel de facilitador das ações pedagógicas na escola, no intuito de construir uma educação que considere o contexto coletivo.

3 GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA

A gestão democrática é defendida por movimentos sociais que atuam a favor de uma educação que tenha como base, o modelo compartilhado e participativo. Nesse sentido, verifica-se que os princípios são defendidos porque proporcionam um sistema educativo de qualidade em instituições públicas.

No tocante ao exposto, notamos veracidade neste formato de gestão que se propõe, pois só um trabalho que considera a participação de todos os sujeitos é capaz de progredir e assim gerar resultados significativos para o contexto escolar.

Gadotti (2001) esclarece que a luta por uma educação democrática não é uma realidade atual, já vem de uma longa data, mas só a partir dos anos 80 questões contra o autoritarismo e a centralização do conhecimento ficaram mais precisas, fato que gerou a inserção da gestão democrática no art.206 da Constituição Federal.

Muitas discussões sobre a descentralização ocorriam, mas os resultados não aconteciam em prática nas escolas, entendemos que o art. 206 foi necessário para que os profissionais da educação realmente seguissem os princípios de uma educação realizada através do conjunto, já que a lei dá legalidade a essa iniciativa.

A constituição também estabeleceu obrigatoriedade, gratuidade, liberdade igualdade bem como a gestão democrática. Todos os citados fatores foram essenciais para o progresso da educação brasileira, pois as escolas passam a ficar devidamente norteadas com os princípios postos em lei. Portanto, gerando um processo educativo que atingiria a maioria das crianças e jovens, entretanto inserido todos sem discriminação no sistema educacional (BRASIL, 1988)

Fica evidente que a população de baixa renda, muito ganhou com a formulação dessas leis, pois seus filhos passaram a ter direito a uma educação de qualidade, que antes eram melhor ofertadas nas instituições privadas, e essa não era a realidade das pessoas humildes.

O plano nacional da educação foi estabelecido por meio da Lei de Diretrizes e Bases/LDB, que por sua vez se fez necessária para que a educação tivesse sua lei própria, sua elaboração seguiu o cumprimento do art.214 da Constituição Federal (BRASIL, 1996).

O contexto que a LDB constitui, passa a ser referência para a execução do trabalho educativo nas escolas, o PNE oportunizou uma democratização do ensino ao

propor que se considerasse muitos aspectos que se inserem na sociedade, como o regionalismo, diferenças socioeconômicas e políticas, entre outros.

Com a elaboração do PNE a qualidade do ensino melhorou, os financiamentos profissionais também foram propostos e os educadores passam a ficar mais valorizados. Os autores deixam claro a mudanças ocorridas no processo da educação no que se refere o oferecimento do ensino nas escolas públicas.

Teixeira (1997), informa que a gestão de uma escola pública está relacionada a questões funcionais que considera os aspectos políticos, sociais, administrativos financeiros, tecnológicos, artísticos e pedagógicos. Essa é à base de uma gestão bem organizada, entretanto esse modelo não é o que nos deparamos nos dias atuais, pois mesmos com a formulação de diversas leis que fornecem base à educação, muitas escolas não colocam em prática algo que é direitos de todos os cidadãos.

As questões destacadas são claras, pois o resultado desse não seguimento ao Plano Nacional de educação resulta em um sistema de ensino fragilizado com grandes números de repetência o que caracteriza o fracasso escolar.

O supracitado autor destaca que a gestão democrática deve possuir autonomia da unidade escolar, participação nas tomadas de decisões, garantindo a implantação de colegiados, financiamento do poder público etc. Esses segmentos devem fazer parte de uma gestão democrática, concordamos com os autores nas ênfases colocadas, porque uma gestão precisa ser organizada para poder ser suporte para o ensino.

Oliveira e Moraes *et al* (2008) relatam que uma gestão participativa atuante, ouve todos que nesse processo se inserem, os autores também destacam a importância da escolha democrática dos dirigentes escolares, dessa forma uma gestão com imparcialidade pode ser inserida nas instituições de ensino.

É preciso haver muitas conversas a respeito das formas de escolha da equipe que fará parte da gestão escolar, alguns tipos de diretores, citando assim os de carreira, que deveria ter merecimento, tempo de carreira e outros fatores, os indicados, os concursados. O que temos na realidade são concursos públicos para a coordenação e supervisão, que oferecem pouquíssimas vagas, assim o sistema político pode contratar novos profissionais e fazer o seu eleitorado. Para os cargos de diretores a maioria são indicações políticas, poucas escolas adotam pelo modelo democrático de escolha, realidade muito difícil porque compromete a execução de uma gestão que se preocupe com o desenvolvimento da cidadania.

4 UMA GESTÃO ESCOLAR PARA A DIVERSIDADE

Sabemos que ao coordenador pedagógico, são lhe atribuídas muitas tarefas, propor um processo educativo que considere a formação de professores para a diversidade, será outro desafio ao trabalho deste profissional. Portanto, conhecer a diversidade cultural se faz muito importante para desempenhar uma proposta educativa.

No entendimento de Oliveira (2010), na atualidade, muitos estudos tem evidenciado que uma educação eficaz, é aquela planejada para a diversidade presente na sala de aula, considerar que há uma multiplicidade no meio educacional, é respeitar o direito de cada cidadão.

Cada indivíduo tem sua forma de agir, pensar, refletir, bem como também possuem suas crenças, linguagens e suas formas de viver, desse modo, cada sujeito pertence a diferentes grupos culturais e trazem consigo uma carga de conhecimentos.

Considerando esse aspecto, percebemos que as ações pedagógicas devem contemplar a diversidade presente no espaço escolar, partindo do conhecimento que seus atores já possuem, para que conseqüentemente construam uma educação com alto nível.

Oliveira (2010) também explica que em muitas ocasiões, verifica-se escolas que tentam unificar o ensino, não consideram a heterogeneidade encontrada em seu âmbito, sendo assim, tratando os alunos como se fossem iguais. Essa é uma forma autoritária que oportuniza a exclusão escolar, visto que as especificidades dos alunos não são consideradas e a consequência desse fator, são alunos com dificuldades sendo rotulados, fato que contribui com a geração de uma baixa-estima que o impedem de progredir no processo educacional.

Aspectos relacionados à presença da diversidade na escola tem sido destaque nas discussões psicológicas e sociais, as referidas áreas de conhecimento, concordam que uma educação que não considera as particularidades, influencia negativamente a formação dos sujeitos.

No pensamento de Santos (2012), quando falamos em diversidade cultural, estamos nos referindo as diferenças existentes na sociedade, que por sua vez variará de acordo com as questões étnicas, raciais, religiosas, regionais, de gênero etc. A pedagogia e a didática serão influenciadas pela psicologia, que por sua vez tratará de

encontrar meios e estratégias para que de forma adequada diferencie o ensino na perspectiva de atender as necessidades individuais dos alunos e professores.

Notamos que se faz necessário repensar o papel da escola, no que refere a uma imensidade de fatores, dentre as quais destacamos o atendimento à cidadania, que se fará mediante ao respeito das inúmeras manifestações culturais que estão presentes no espaço escolar. Uma educação que é preparada para respeitar as diferenças, é a mesma capaz de contribuir com a formação da identidade de cada indivíduo.

Santos (2012) também comenta que a formação de professores deve ser baseada em alguns princípios fundamentais, entretanto mencionamos a apropriação dos conteúdos, pois o professor precisa ter um suporte teórico que formule a sua base; metodologia adequada; ética e responsabilidade com o objetivo de promover um ensino reflexivo que permita transformar as ações sociais na escola.

Coordenadores e professores precisam se apropriar do ato de pesquisar, pois essa atividade favorece uma reflexão contínua que se faz importante na profissão docente, oportunizando assim, o conhecimento das diversas manifestações culturais e sociais que ocorrem dentro e fora do espaço escolar. Por sua vez, as análises sobre os fenômenos sociais contribuem com a formação de uma crítica leitura das reais necessidades que devem fazer parte dos princípios educativos que se pretende exercer no espaço escolar.

A pesquisa é uma das principais formas de se conhecer a realidade, mas o diálogo que ocorre por meio do trabalho em conjunto, são momentos ímpares a serem considerados como fonte de conhecimento, com relação ao destaque, André e Dias (2010) nos mostram:

Faz parte do desenvolvimento social do indivíduo aprender a conviver e trabalhar com o outro, aprender a ouvir e a se fazer ouvir ideias e opiniões próprias e acolher pensamentos e opiniões divergentes. Ora, essas habilidades e comportamentos só poderão vir a ser desenvolvidos ou aperfeiçoados na medida em que existirem situações concretas para o seu exercício. Espera-se portanto, que o processo de formação e aperfeiçoamento docente não apenas faça uso da metodologia investigativa, mas inclua entre os seus objetivos o aprendizado do trabalho coletivo, criando espaços para a troca e a construção conjunta de saberes. (ANDRÉ;DIAS, 2010, p.71).

No campo investigativo há a possibilidade de identificar um problema que precisa ser resolvido, bem como questionamentos a serem respondidos, estes sempre estão interligados com a realidade inserida no cotidiano, a exemplo da diversidade cultural se faz presente na vida de todos que ocupam o espaço escolar. Portanto, o envolvimento entre todos os participantes do processo educativo facilita a construção de educação que considera e respeita a diversidade.

A reflexão da prática pedagógica é uma atividade de extrema importância no processo educacional, em algumas modalidades de ensino, esse fator requer cuidados essenciais, a exemplo do trabalho realizado por professores que atuam em turmas de alfabetização, pois esse período escolar é uma base essencial para as fases seguintes do ensino. Construir um plano educativo alfabetizador, não será uma tarefa fácil, mas com um bom planejamento e reflexão contínua, esse aspecto pode ser superado (OLIVEIRA, 2015).

Diante desse contexto, fazemos destaque à figura do coordenador nesse processo, pois seu acompanhamento será fundamental junto aos professores. Muitas vezes, educadores ficam desesperados quando percebem que os alunos não estão se apropriando da leitura e da escrita. Assim sendo, o coordenador enquanto mediador no espaço educacional deve organizar momentos para que de forma coletiva seja pensado a dinâmica alfabetizadora que está sendo lançada e por que muitos alunos não alcançam o desenvolvimento.

As reuniões pedagógicas devem-se fazer pretendendo oportunizar momentos de trocas de saberes sobre as ações exercidas, buscando a elaboração de um trabalho autônomo e emancipatório libertador, e não um agrupamento de pessoas, onde o coordenador se faz autoritário.

5 O PAPEL DA GESTÃO ESCOLAR NOS ASPECTOS RELACIONADOS A INCLUSÃO.

Preocupações voltadas as questões no processo de inclusão no espaço escolar, são discussões que ocupam o campo da educação, política, familiar etc. Para transformar essa realidade, o educando necessitará contar com um sistema de ensino acolhedor que busque oportunizar meios eficazes para superar a indisciplina e uma diversidade de dificuldades que surgem no processo educacional.

Na perspectiva de Tezani (2004) visando desenvolver um ensino de qualidade e preparado para os problemas que surgem no processo de ensino/aprendizagem, o coordenador deve buscar articular um trabalho que envolva a gestão, a família, professores e alunos, pois a escola sozinha não é capaz de driblar esse desafio.

Preparar um currículo que possibilite a inclusão dos alunos que apresentam dificuldades é respeitar o direito dos educandos que estão garantidos em várias passagens das legislações brasileiras. Portanto, a escola, enquanto espaço social e político, uma vez que exerce a democracia, precisa exercer uma função integradora que vai além dos conteúdos escolares, mas que se diz respeito à formação humana e cidadã dos alunos.

Sant'ana (2005) diz que uma educação que é pensada na perspectiva de gerar cidadania, possibilita o respeito necessário aos direitos humanos, pois a escola não pode classificar os alunos pelas condições que apresentam, pelo contrário, cabe a escola garantir um ensino capaz de atender as especificidades de cada um dos educandos.

No tocante as declarações, lembramo-nos de que para garantir um ensino eficiente, muito dependerá da formação dos professores e a organização do trabalho pedagógico por parte do coordenador. Alunos com deficiências e dificuldades precisam de atenção especial, os conteúdos devem ser adaptados conforme cada realidade.

No intuito de construir uma educação que busque o pleno desenvolvimento dos alunos, destacamos a necessidade do coordenador estabelecer parcerias com diferentes tipos de profissionais que contribuam com o desenvolvimento físico e psíquico dos alunos, isto é, a escola não pode tomar apenas para si a responsabilidade de facilitar a inclusão (SANT'ANA, 2005).

Mesmo não sendo a única responsável por favorecer a inclusão na escola, a mesma cabe planejar ações adequadas com recursos fundamentais objetivando o desenvolvimento de uma educação de qualidade.

Quando pensamos em inclusão estamos nos referindo ao direito de igualdade e oportunidade para todos, ou seja, possibilidades que atendam as especificidades que cada aluno apresenta.

Sobre o processo de inclusão escolar e as atribuições do coordenador, Aguiar (2010) relata:

Neste cenário, o coordenador pedagógico pode contribuir com a equipe escolar atuando como mediador das reflexões que o grupo tenha necessidade de compartilhar, articulando um plano de educação que defina suas estratégias de atuação e zelando, juntamente com o gestor da escola, para cumpri-lo com o mínimo de interrupções, ou seja, promovendo uma ação pedagógica coletiva; em direção aos objetivos comuns. (AGUIAR, 2010, p.150).

Muitos tipos de deficiências impossibilitam as atividades ditas “normais”, a exemplo da fala, audição, visão e questões físicas, a escola precisa respeitar a condição do aluno e procurar desempenhar a melhor educação possível, lembrando que quanto melhor a formação dos profissionais que atendem essa clientela, nesse sentido, mais eficaz será a ação do processo de inclusão no espaço escolar.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste Trabalho de Conclusão de Curso, buscamos refletir sobre o papel da gestão escolar ressaltando o papel do Coordenador Pedagógico, como um profissional de extrema importância para mediar as interações escolares, na perspectiva de uma escola, democrática, inclusiva, que respeite a diversidade e considere as especificidades dos sujeitos que nesse espaço se encontram.

Propor uma escola que objetive a cidadania, dependerá muito da ação do coordenador pedagógico, dirigentes escolares, professores e toda a comunidade escolar. Construir um processo educacional articulador se fará essencial para transformações significativas na educação. No entanto, o papel do coordenador é exercer práticas direcionadas a coletividades buscando um objetivo comum entre todos os sujeitos da escola. Mediar às atividades de ensino/aprendizagem será um fazer complexo que exigirá um conhecimento teórico e constantes reflexões sobre as propostas educativas que se buscam oportunizar.

Os desafios são grandes, as competências do coordenador serão cobradas no percorrer das ações escolares, por isso esse profissional precisa exercer uma prática atuante junto aos professores e alunos, no intuito de facilitar as interações necessárias a uma formulação significativa de um plano educativo que contemple todas as modalidades.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. R.; PLACCO, V. M. N. S. O Papel do coordenador pedagógico. **Revista Educação**, São Paulo, v. 12, n. 142, p. 7-11, fev. 2009.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: . Acesso em 14 ago. 2016. BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em:. Acesso em: 14 ago. 2020.

GADOTTI, Moacir / ROMÃO, José E. **Autonomia da escola**: princípios e propostas .6.ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2004 (Guia da escola cidadã); v.1)

PLACCO, Vera Maria; ALMEIDA, Laurinda; [et al]. **O Coordenador Pedagógico e Questões da Contemporaneidade**.Ed. Loyola, São Paulo, Brasil, 2006.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola** – teoria e prática. 4ª ed. Goiânia: Alternativa, 2001.

OLIVEIRA, João Ferreira de; MORAES, Karine Nunes de; DOURADO, Luiz Fernandes. **Gestão escolar democrática**: definições, princípios e mecanismos de implementação. Disponível em . Acesso em 8 dez. 2015.

OLIVEIRA, Radígia. **Gestão democrática na educação**. Disponível em . Acesso em 4 dez. 2015.

SANTOS, Maria Paula Gomes dos. **O estado e os problemas contemporâneos**. Florianópolis: UFSC, 2012.

TEIXEIRA, A. **Educação para a Democracia**: introdução à administração escolar. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1997.

SANT'ANA, Izabella M. **Educação inclusiva**. Concepções de professores e diretores. Psicologia em estudo. Maringa. V10 n2, p 227-234. Maio/agosto. 2005.

TEZANI, Thais. C.R. **Os caminhos para a construção da escola inclusiva**: a relação entre a gestão escolar e o processo Universidade Federal de São Carlos, 2004.